

Construcción y caracterización de un intercambiador de calor prototipo para fines educativos

M. L. Delgadillo Torres¹, V. Benítez Zamorano¹, M. Bárcenas Castañeda¹, M. A. Vaca Hernández¹
¹División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av.
Tecnológico S/N, Valle de Anáhuac, C. P. 55210, Ecatepec, Edo. De México
*luzma8280@yahoo.com.mx
Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los intercambiadores de calor tienen una amplia aplicación en los procesos de transformación, siendo un dispositivo clave para el adecuado desarrollo de diversas operaciones. Existen intercambiadores de calor contruidos a partir de diversos materiales y diseños para cumplir con las especificaciones de intercambio térmico de cada proceso en particular. Actualmente, se buscan alternativas para mejorar la operación de dichos equipos a partir de utilizar materiales de bajo costo y características amigables con el ambiente. Con base en lo anterior, en el presente trabajo se diseñó y construyó un prototipo de intercambiador de tanque utilizando hojalata (material de reciclaje) para fines educativos. Se caracterizó el dispositivo a partir de un modelo matemático. Se demostró que el prototipo representa una posible alternativa de intercambio térmico para operaciones de fluidos no corrosivos a pequeña escala.

Palabras clave: Intercambiador de calor, transferencia de calor, modelación.

Abstract

Heat exchangers have a wide application in transformation processes, they are a key device for a right development of various operations. There are heat exchangers built from various materials and designs to satisfy the thermal exchange specifications of each particular process. Currently, alternatives are sought to improve the operation of heat exchangers from using low-cost materials and environmentally friendly features. Therefore, in this work a prototype heat exchanger (kind jacketed tank) was designed and constructed using tinplate (recycling material) for educational purposes. The device was characterized from a mathematical model. It was shown that the prototype represents a possible alternative of thermal exchange for small-scale non-corrosive fluid operations.

Key words: Heat exchanger, heat transfer, modeling.

Introducción

Los intercambiadores de calor son un componente primordial en una gran variedad de sistemas que intercambian energía. El uso de intercambiadores de calor como sistemas térmicos, tiene una gran aplicación en diferentes procesos (en forma de condensadores, evaporadores, tanques de almacenamiento para control de temperatura, entre otros). La transferencia de calor tiene como base el flujo del mismo de un sistema a mayor temperatura hacia otro con una menor temperatura, es decir, para que exista una transferencia es necesario que dos sistemas que se encuentran en contacto posean una temperatura diferente.

Los intercambiadores de calor son dispositivos que se han utilizado desde hace décadas en los procesos de transformación (químicos, bioquímicos, alimenticios, mecánicos, etc.) para desarrollar operaciones que involucran cambios de energía térmica [Cruz y Canterle, 2016; Alvis y col., 2010; Tirado y col., 2014; Córdoba y Fuentes, 2016]. Debido a lo anterior, se han desarrollado diferentes tipos de dispositivos de acuerdo a las necesidades de cada proceso, dentro de los cuales cabe destacar los de tipo tanque, de tubos y coraza, de platos, entre otros.

Actualmente los procesos de transformación han evolucionado y con ellos las necesidades de intercambio térmico, por lo que se han desarrollado diversos estudios para describir, caracterizar [Torres y col., 2011],

modelar [Cordoba y col. , 2016] y mejorar diseños de intercambiadores de calor [Picón y col., 2003; Montesinos, 2009].

Por ejemplo, Amer y col. [2019] construyeron y caracterizaron un intercambiador de calor utilizando materiales plásticos para aplicaciones de deshumidificación. Por otra parte, Lin y col. [2019] realizaron un estudio numérico de las propiedades térmicas de los materiales de construcción y los parámetros geométricos de un intercambiador de calor para su aplicación como dispositivo de almacenamiento de energía térmica. Enfocados hacia la caracterización, Torres y col. [2011] efectuaron una investigación en un intercambiador de calor de placas, con el objetivo de determinar los coeficientes de transferencia y la influencia de las incrustaciones en la pérdida de eficiencia de la instalación; mediante un procedimiento iterativo computacional se determinó la ecuación del número de Nusselt y su dependencia con el Reynolds y Prandtl, para ello se utilizó un diseño experimental multifactorial y mediciones de los parámetros de trabajo de la instalación en función del tiempo.

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se fabricó un intercambiador de calor de tipo tanque usando material reciclado de hojalata. El dispositivo se diseñó para controlar la temperatura de su contenido interno, a través de una chaqueta al recipiente interior. Este tipo de intercambiadores tienen un amplio uso en ingeniería química e industrias de transformación en general (industria de adhesivos, productos cosméticos, fermentación, procesamiento de alimentos, procesamiento de alimentos para mascotas, petroquímica, farmacéutica, entre otras), en particular aquellas que requieren de operaciones por lotes o controlar un solo bloque de proceso. Además, se desarrolló un modelado a partir de los datos experimentales para obtener los coeficientes globales de transferencia de calor y caracterizar así el intercambio térmico en el dispositivo construido.

Metodología

I. Diseño y construcción del intercambiador de calor

Se construyó un intercambiador de calor de tipo tanque utilizando materiales reciclados de hojalata, debido a su ligereza, resistencia, dureza, maleabilidad y capacidad para transferir calor (alta rapidez de enfriamiento). La hojalata es una lámina muy delgada de acero recubierta de una capa microscópica de estaño que tiene propiedades anticorrosivas y asegura la inocuidad de elementos con que se encuentra en contacto.

La Figura 1 muestra detalles del diseño del intercambiador de calor construido. El dispositivo está constituido por un tanque interno de hojalata (ver Figura 1a), con un diámetro $D_i = 12.6 \text{ cm}$ (ver Figura 1b) y altura $h_{TI} = 14.6 \text{ cm}$. Este tanque interno está acoplado a una chaqueta de calentamiento /enfriamiento con espesor $E = D_E - D_i = 2.978 \text{ cm}$ (Figura 1b) y altura $h_{TE} = 19.2 \text{ cm}$, la cual recubre completamente al tanque interno (ver Figura 1c y Figura 1d). A través de la chaqueta circula un fluido de calentamiento o enfriamiento.

El fluido de calentamiento / enfriamiento ingresa a la chaqueta por un tubo inferior de diámetro interior $D_{F,I} = 0.872 \text{ cm}$ (ver Figura 1a) y sale por el tubo superior de diámetro interno $D_{S,I} = 0.872 \text{ cm}$ (ver Figura 1a). La ubicación de entrada y salida del fluido de calentamiento/enfriamiento se diseñó para asegurar que la chaqueta (depósito exterior) se llene con el fluido. El intercambiador de calor cuenta con una tapa (Figura 1a, 1b), la cual disminuye la transferencia de calor hacia los alrededores, cuando un fluido caliente llene el tanque interno. La tapa se adaptó para colocar instrumentos de medición de temperatura, con un orificio central de diámetro $D_T = 0.671 \text{ cm}$ para colocar termómetro, cuya función es medir la temperatura en el seno del fluido del contenido en el tanque interno. Además, dos orificios de diámetro $D_O = 0.256 \text{ cm}$ para colocar termopares que monitorean la temperatura del fluido que circula por la chaqueta de calentamiento/enfriamiento (ver Figura 1b). La chaqueta se encuentra perfectamente acoplada al tanque interno por la parte superior con un material no conductor, con una separación (E).

El intercambiador de calor a cuenta con un regulador de flujo de enfriamiento e instrumentos de medición, como se puede apreciar en la Figura 2.

Figura 1. a) Vista lateral del intercambiador de calor tipo tanque. b) Vista superior del intercambiador de calor tipo tanque. c) Corte lateral del intercambiador de calor tipo tanque. d) Imagen del intercambiador de calor.

Figura 2. Intercambiador de calor instrumentado.

El regulador de flujo de enfriamiento está compuesto por una bomba peristáltica MasterFlex L/S modelo 77-200-50 de oclusión fija, velocidad máxima 600 rpm (Figura 2, etiqueta 1). Se utilizó, como instrumento de medición, un potenciómetro Oakton modelo 2700 para medir temperatura y pH de fluido de enfriamiento /calentamiento. El

instrumento mide temperatura en un intervalo de 0 a 100 °C con resolución de 0.1 °C y exactitud de ± 0.3 °C (ver Figura 2, etiqueta 3). Se instrumentó el intercambiador de calor con termopares tipo J debido a su amplio intervalo de temperatura (0°C – 750 °C) con un error aproximadamente de 2.2%, acoplados a multímetros con precisión de ± 0.01 . Se utilizaron termómetros de intervalo de medición de -20°C a 240 °C.

II. Modelado del intercambiador de calor

El dispositivo mostrado en la Figura 2 opera en estado transitorio con un volumen constante de fluido caliente (tanque interno fijo) y un flujo continuo de fluido de enfriamiento a través de la chaqueta. El intercambiador de calor no posee aislamiento en la parte exterior, por lo tanto, en la modelación se considera la pérdida de calor con los alrededores (aire ambiente) de ambos fluidos. El modelo considera que el fluido contenido en el tanque y el que fluye en la chaqueta están bien mezclado y se ignoran las capacitancias térmicas de las paredes del tanque y de la chaqueta [Luyben, 1990; Seborg y col., 2011].

El flujo de calor transferido de un fluido a otro a través de una superficie puede expresarse mediante la ecuación (1), con frecuencia llamada ley de enfriamiento de Newton [Córdoba y Fuentes, 2016; Bergman y col., 2011; Cruz y Canterle, 2016; Tirado y col., 2014]

$$Q = U A \Delta T \quad (1)$$

En la ecuación (1) Q es el flujo de calor transferido (J/s), A es la superficie de transferencia de calor (m²), U es el coeficiente global de transferencia (W/m² K) y ΔT es la diferencia de temperatura entre los fluidos (K o °C).

Para el fluido dentro del tanque del intercambiador de calor el balance transitorio de energía se expresa por la ecuación

$$M_c C_c \frac{dT_c}{dt} = -U_{cf} A_{cf} (T_c - T_f) - U_{ca} A_{ca} (T_c - T_a) \quad (2)$$

donde M_c , C_c y T_c son la masa (kg), el calor específico medio (J/kg K), y la temperatura del fluido dentro del tanque (K o °C), respectivamente. T_f es la temperatura del fluido que fluye por la chaqueta (K o °C), T_a es la temperatura del aire en el ambiente (K o °C). Las superficies y los coeficientes globales de transferencia de calor entre el fluido caliente y el fluido frío son A_{cf} y U_{cf} ; los valores correspondientes entre el fluido caliente y el aire son A_{ca} y U_{ca} , respectivamente.

El balance transitorio de energía para el fluido frío es

$$M_f C_f \frac{dT_f}{dt} = \tilde{M}_f C_f (T_{f,e} - T_f) + U_{cf} A_{cf} (T_c - T_f) - U_{fa} A_{fa} (T_f - T_a) \quad (3)$$

donde M_f , C_f y T_f son la masa, el calor específico medio, y la temperatura del fluido en la chaqueta, respectivamente. $T_{f,e}$ es la temperatura del fluido que entra a la chaqueta, con una velocidad de flujo másico \tilde{M}_f . La superficie y el coeficiente global de transferencia de calor entre el fluido frío y el aire son A_{fa} y U_{fa} .

Con excepción de los coeficientes globales, todas las variables de ecuaciones diferenciales (1) y (2) son conocidas. A partir de la información experimental $T_c(t)$, $T_f(t)$, $T_{f,e}$, T_a y mediante el uso de métodos de análisis de regresión no lineal y técnicas de optimización se obtuvieron los coeficientes globales de transferencia de calor [Constantinides y Mostoufi, 1999; Kaisare, 2018]. Los pasos principales del procedimiento son:

1. Se asignan valores iniciales a los coeficientes globales.
2. Se integran las ecuaciones diferenciales ordinarias (2) y (3) mediante métodos de Runge-Kutta adaptivos para obtener temperaturas calculadas de ambos fluidos, $T_{c,i}^{calc}$ y $T_{f,i}^{calc}$ para los N puntos experimentales disponibles, es decir, $i = 1, N$.
3. Se determinan las diferencias de temperatura $T_{c,i}^{calc} - T_{c,i}^{exp}$ y $T_{f,i}^{calc} - T_{f,i}^{exp}$.

4. Se determina la función objetivo

$$f_{obj} = \sum_{i=1}^{i=N} (T_{c,i}^{calc} - T_{c,i}^{exp})^2 + (T_{f,i}^{calc} - T_{f,i}^{exp})^2 \quad (4)$$

5. Si la función objetivo no ha alcanzado su valor mínimo, se generan nuevos valores de los coeficientes globales mediante un método de optimización, como el de descenso más pronunciado, Gauss-Newton, el de gradiente conjugado o Levenberg-Marquardt [Constantinides y Mostoufi, 1999], y se continua en el paso 2. Las derivadas de la función objetivo requeridas se determinan numéricamente.

Las condiciones iniciales de temperatura también fueron ajustadas a fin de representar adecuadamente el cambio abrupto de temperaturas al comienzo del experimento.

Resultados y discusión

El estudio del comportamiento térmico del intercambiador de calor construido se realizó a través del análisis experimental y modelado de cuatro casos. Para todos los casos estudio se hizo circular agua a temperatura ambiente por la chaqueta (ver Figura 2) como fluido de enfriamiento. En el tiempo igual a cero, se agregó tan rápidamente como fue posible cierto volumen de agua, V_c , en el tanque interno (Figura 1, inciso a y b), a temperatura cercana al punto de ebullición a presión atmosférica de 78 kPa. Se midió la temperatura del fluido caliente en el tanque y la temperatura de salida del agua de enfriamiento mediante termopares tipo J. Se realizaron pruebas utilizando las diferentes velocidades de flujo del agua de enfriamiento, F_r , que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones de operación e iniciales en el intercambiador de calor.

Caso de estudio	F_r [L/min]	V_c [L]
1	0.5583	1.8
2	0.7700	1.8
3	0.9146	1.8
4	1.0256	1.8

Los símbolos en las Figuras 3, 4, 5 y 6 representan la temperatura en función del tiempo para el agua en el tanque interno y en la salida de la chaqueta del dispositivo para los casos de estudio 1, 2, 3 y 4, respectivamente; corresponden al promedio de al menos dos pruebas experimentales. Las líneas continuas en las figuras representan el modelo.

Caso de estudio 1. Los resultados obtenidos para las condiciones establecidas para este caso se reportan en la Figura 3, donde se aprecia que el fluido caliente se enfría notablemente en los primeros 5 minutos, consiguiendo una temperatura estable a ≈ 26 °C en un tiempo de ≈ 20 min. Por otra parte, la temperatura del fluido de enfriamiento presenta un considerable incremento en el primer minuto hasta una temperatura de ≈ 68 °C, lo que indica una transferencia de calor rápida entre el fluido en el tanque interno y el fluido que circula por la chaqueta. A un tiempo $t \geq 22$ min ambos fluidos se encuentran a la misma temperatura, alcanzando el equilibrio térmico.

Caso de estudio 2. El caudal utilizado en este caso de estudio es 1.4 veces mayor que el caudal del primer caso (ver Tabla 1). Los datos experimentales se presentan en la Figura 4, donde se puede apreciar que el fluido caliente disminuye su temperatura rápidamente en el intervalo de tiempo $3 \leq t \leq 10$, consiguiendo una temperatura estable de ≈ 30 °C en un tiempo de ≈ 20 min. A 2 minutos de iniciado el experimento, el fluido de enfriamiento alcanza una temperatura máxima de ≈ 48 °C. Los fluidos alcanzan el equilibrio térmico a ≈ 25 min a una $T \approx 29$ °C.

Figura 3. Comportamiento térmico de los fluidos caliente y frío para caso de estudio 1.

Figura 4. Comportamiento térmico de los fluidos caliente y frío para caso de estudio 2.

Caso de estudio 3. El caudal utilizado es 1.6 y 1.2 veces mayor comparado con el caudal utilizado en los casos de estudio 1 y 2 respectivamente. Los resultados se reportan en la Figura 5 y muestran un comportamiento semejante a los casos anteriormente descritos, donde el fluido caliente se enfría en los primeros 10 minutos, alcanzando una temperatura estable de ≈ 32 °C en un tiempo de ≈ 24 min. Después de 2.5 minutos de iniciado el experimento, el fluido de enfriamiento incrementa su temperatura hasta ≈ 50 °C. Ambos fluidos alcanzan la misma temperatura a ≈ 32 °C en ≈ 28 min.

Caso de estudio 4. De acuerdo a los resultados dados en la Figura 6, el comportamiento térmico es semejante a los casos descritos, donde se muestra una repentina disminución de temperatura del fluido caliente ($88 \geq T \geq 42$) en los primeros $t \approx 7$ minutos de hacer circular el fluido frío. El fluido frío incrementa su temperatura durante el primer minuto hasta ≈ 42 °C. Los fluidos alcanzan el equilibrio térmico a los ≈ 22 min con una $T \approx 28$ °C.

Figura 5. Comportamiento térmico de los fluidos caliente y frío para caso de estudio 3.

Figura 6. Comportamiento térmico de los fluidos caliente y frío para caso de estudio 4.

Las líneas continuas de las Figura 3, 4, 5 y 6 representan el ajuste logrado mediante el modelo y los coeficientes globales obtenidos se dan en la Tabla 2. El ajuste mostró que la transferencia de calor fluido caliente-aire es poco importante ($U_{ca} \approx 0$). Los coeficientes globales de transferencia de calor agua-agua de la Tabla 2 son menores a los valores representativos dados en Bergman y col. [2011], pero del mismo orden de

magnitud. El coeficiente U_{fa} del caso 1 es elevado mientras que el del caso 4 es representativo de la transferencia fluido-aire bajo convección natural [Kreith y col., 2011].

Tabla 2. Resultados de ajuste de datos experimentales para los cuatro casos de estudio.

Caso de Estudio	Parámetros Obtenidos ($W/m^2 K$)		
	U_{cf}	U_{ca}	U_{fa}
1	651.33	0	147.97
2	260.02	0	0
3	642.98	0	2.10
4	312.04	0	0

Trabajo a futuro

Es recomendable utilizar instrumentos de mejor precisión para caracterizar el fluido a través de la chaqueta de enfriamiento, y colocar medidores de temperatura a diferentes alturas en dicha chaqueta para conocer la distribución del fluido de enfriamiento. Se sugiere realizar pruebas de intercambio de calor utilizando un generador de calentamiento en el tanque interno del intercambiador de calor. Con mayor número de variables experimentales, podrían utilizarse modelos más complejos y con mejores resultados de caracterización del equipo.

Conclusiones

Se diseñó, construyó y caracterizó un intercambiador de calor de tipo tanque utilizando hojalata como un material alternativo (reciclado), para su uso con fluidos no corrosivos a pequeña escala (volumen de proceso 1800 ml). Se estudiaron cuatro casos con diversas velocidades de flujo de enfriamiento. Los resultados experimentales mostraron que la transferencia de calor ocurre principalmente dentro de los primeros 10 a 15 minutos. Se modelaron los datos experimentales para reportar los coeficientes globales de transferencia de calor; estos son del orden de magnitud de los valores representativos reportados en la literatura. El modelo describe el comportamiento general del intercambiador pero requiere mejoras para representar mejor el acercamiento al equilibrio térmico entre los fluidos.

Agradecimientos

Se agradece a TecNM por el soporte financiero proporcionado para el desarrollo del presente trabajo a través del proyecto "Construcción utilizando materiales reciclados de un intercambiador de calor y su caracterización" con clave 648.18-PD. Se agradece al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec por el apoyo para realizar este proyecto.

Referencias

1. Alvis A.; Caicedo I. y Peña P. (2010). Determinación del coeficiente de transferencia de calor a través de una aplicación de computadoras. *Inf. Tec.* (21) 13-20.
2. Amer M.; Chen M.; Sajjad, U.; Muhammad H.; Ali H.; Abbas N.; Lu M. and Wang Ch. (2019). Experiments for suitability of plastic heat exchangers for dehumidification applications. *App. Therm. Eng.* (158) 113827.
3. Bergman, T.L.; Lavine, A.S.; Incropera, F.P. and Dewitt, D.P. (2011). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley and sons, New York.
4. Chen, H.T. y Lai, J.R. (2012). Study of heat-transfer characteristics on the fin of two-row plate finned-tube heat exchangers. *Int. J. Heat & Mass Transf.* (55) 4088-4095.
5. Constantinides, A. and Mostoufi, N. (1999). *Numerical methods for chemical engineers with MATLAB applications*. Prentice Hall PTR, New Jersey.
6. Córdoba E. y Fuentes D. (2016). Modelado y simulación del flujo de intercambiadores de calor de tubos y aletas con cambio de fase en el refrigerante. *Rev. Int. Met. Num. Calc. Dis. Ing.* (32) 31-38.
7. Cruz M. y Canterle E. (2004). Simulación de intercambiadores de calor tipo conducto enterrado. *Mecánica Computacional (XXIII)* 2097-2110.

8. Ding, W.K.; Fan, J.F.; He, Y.L.; Tao, W.Q.; Zheng, Y.X.; Gao, Y.F. and Song, J. (2011). A general simulation model for performance prediction of plate fin-and-tube heat exchanger with complex circuit configuration. *App. Therm. Eng.* **(31)** 3106-3116.
9. Gorobets V.; Bohdan Y.; Trokhaniak V. and Antypov I. (2019). Investigations of heat transfer and hydrodynamics in heat exchange with compact arrangements of tubes. *App. Therm. Eng.* **(151)** 46-54.
10. Kreith, F.; Manglik R.M. and Bohn M.S. (2011). Principles of Heat Transfer, 7th edition. Cengage Learning, Stamford.
11. Lei, Y.G.; He, Y.L.; Tian, L.T.; Chu, P. and Tao, W.Q. (2010). Hydrodynamics and heat transfer characteristics of a novel heat exchanger with delta-winglet vortex generators. *Chem. Eng. Sci.* **(65)** 1551-1562.
12. Lin W.; Huang R.; Fang X. and Zhang Z. (2019). Improvement of thermal performance of novel heat exchanger with latent heat storage. *Int. J. Heat & Mass Transf.* **(140)** 877-885.
13. Liu, J.; Wei, W.J.; Dinga, G.L.; Zhang, C.L.; Fukaya, M; Wang, K. and Inagaki, T. (2004). A general steady state mathematical model for fin-and-tube heat exchanger based on graph theory. *Int. J. Refrig.* **(27)** 965-973.
14. Luyben, W.L. (1996). Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers, 2nd edition. McGraw-Hill, New York.
15. Kaisare, N.S. (2018). Computational Techniques for Process Simulation and Analysis using Matlab. CRC Press Taylor and Francis, Boca Ratón.
16. Minqiang P.; Hongqing Y.; Yujian Z.; Minglong H.; Xiaoyu Z.; Guanping D. and Pingnan H. (2019). Experimental investigation of the transfer performance or microchannel heat exchangers with fan-shaped cavities. *Int. J. Heat & Mass Transf.* **(134)** 1199-1208.
17. Minqiang P.; Yujian Z. and Yufeng X. (2019). Numerical investigation of fluid flow and heat transfer in a plate microchannel heat exchanger with isosceles trapezoid-shaped reentrant cavities in the sidewall. *Chem. Eng. & Proc.: Proc. Intensification* **(131)** 178-189.
18. Montesinos J. (2009). Diseño y construcción de un intercambiador de calor para Biodigestor a Escala Piloto y Control de las Condiciones de Temperatura (Tesis de Licenciatura), Universidad de San Francisco de Quito. Ecuador.
19. Nakhchi M. and Esfahani J. (2019). Numerical investigation of different geometrical parameters of perforated conical rings on flow structure and heat transfer in heat exchangers. *App. Therm. Eng.* **(156)** 494-505.
20. Picón M.; López J. L. y Miranda C. (2003). Diseño termo hidráulico de intercambiadores de calor de plato y marco en arreglo simple y multipaso. *Rev. Mex. Ing. Quím.* **(2)**, 23-34.
21. Piper M.; Zibart A.; Djakow E.; Springer R.; Homberg W. and Kenig E. (2019). Heat transfer enhancement in pillow-plate heat exchangers with dimpled surfaces: A numerical study. *App. Therm. Eng.* **(153)** 142-146.
22. Salazar J. (2001). Diseño de equipos de transferencia de calor (Tesis de Maestría), Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
23. Seborg, D.E.; Edgar, T.F.; Mellichamp, D.A. and Doyle III, F.J. (2011). Process Dynamics and Control, 2nd edition. John Wiley and sons, New York.
24. Tirado D.; Acevedo D. and Puello P. (2014). Determinación computacional del coeficiente de transferencia de calor y propiedades termo físicas de alimentos. *Inf. Tec.* **(25)** 53-58.
25. Torres E.; Quintana L.; Vega O. y Retirado Y. (2011). Coeficiente de transferencia de calor y pérdida de eficiencia en intercambiadores de calor de placas durante el enfriamiento del licor amoniacal. *Minería y Geología* **(27)** 67-83.
26. Wang, C.C.; Chi, K.Y. and Chang, C.J. (2000). Heat transfer and friction characteristics of plain fin-and-tube heat exchangers, part II: Correlation. *Int. J. Heat & Mass Transf.* **(43)** 2693-2700.
27. Zhang J.; Zhu X.; Mondejar M. and Haglind F. (2019). A review of heat transfer enhancement techniques in plate heat exchangers. *Renewable and Sustainable Energy Reviews.* **(101)** 305-328.